

**IV SHO‘BA. IQLIM O‘ZGARISHINING ATROF MUHITGA
TA‘SIRINI BAHOLASHDA GAT TEXNOLOGIYALARI VA
KARTOGRAFIK USULLARNI QO‘LLASH**

**IV СЕКЦИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**SECTION IV. APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES AND CARTOGRAPHIC
METHODS IN ASSESSING THE IMPACT OF CLIMATE
CHANGE ON THE ENVIRONMENT**

Айтбек М., Курмангали М., Тұрыспекова Э.

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан,

E-mail: aitbekmeruert06@gmail.com, kurmangalimerei2000@gmail.com,

turyspekova_em@enu.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237269>

**ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ GOOGLE EARTH ENGINE ДЛЯ
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЗОНЫ РИСКА ПОДТОПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные подходы к управлению водными ресурсами на основе концепции Smart Water Governance. Особое внимание уделяется применению цифровых технологий, геоинформационных систем, спутникового мониторинга и методов искусственного интеллекта для оценки риска наводнений. В качестве объекта исследования выбрана территория города Петропавловск Северо-Казакстанской области, характеризующаяся высокой повторяемостью весенних паводков. В работе проанализированы основные цифровые технологии, применяемые в управлении водными ресурсами, включая IoT, SCADA, Digital Twin и гидравлические моделирующие платформы. Также рассматриваются возможности платформы Google Earth Engine для обработки спутниковых данных и картографирования зон риска затопления.*

***Ключевые слова:** Smart Water Governance, Google Earth Engine, наводнение, спутниковый мониторинг, цифровые технологии.*

Aitbek M., Kurmangali M., Turyspekova E.

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan,

E-mail: aitbekmeruert06@gmail.com, kurmangalimerei2000@gmail.com, turyspekova_em@enu.kz

**USE OF THE GOOGLE EARTH ENGINE PLATFORM FOR MAPPING FLOOD
RISK ZONES IN THE NORTH KAZAKHSTAN REGION**

***Abstract.** The article examines modern approaches to water resource management based on the Smart Water Governance concept. Special attention is given to the application of digital technologies, geographic information systems, satellite monitoring, and artificial intelligence methods for flood risk assessment. The territory of Petropavlovsk city in the North Kazakhstan Region, characterized by a high recurrence of spring floods, was selected as the study area. The paper analyzes the main digital technologies used in water resource management, including IoT, SCADA, Digital Twin, and hydraulic modeling platforms. The capabilities of the Google Earth Engine platform for processing satellite data and mapping flood risk zones are also discussed.*

***Keywords:** Smart Water Governance, Google Earth Engine, flood, satellite monitoring, digital technologies.*

Введение. Эффективное управление водными ресурсами является одной из важнейших современных задач в условиях изменения климата, роста населения и увеличения нагрузки на

водные системы. Для Казахстана проблема водной безопасности особенно актуальна из-за засушливого климата, зависимости от трансграничных рек и регулярных весенних паводков. Это требует внедрения современных цифровых технологий в систему управления водными ресурсами.

В последние годы активно развивается концепция Smart Water Governance, основанная на применении цифровых технологий, геоинформационных систем, спутникового мониторинга и методов искусственного интеллекта. Такой подход позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, прогнозировать риски и принимать научно обоснованные решения.

Цель исследования — оценка риска наводнений и применение элементов Smart Water Governance для управления водными ресурсами на примере города Петропавловск.

Основными задачами исследования являются:

- развитие подходов к цифровому мониторингу водных ресурсов;
- анализ спутниковых данных на платформе Google Earth Engine;
- построение карты зон риска подтопления;
- применение методов искусственного интеллекта для выявления водных объектов.

Актуальность работы определяется необходимостью использования цифровых технологий для повышения эффективности мониторинга паводков и обеспечения водной безопасности.

Объект исследования. г. Петропавловск (Казахстан), расположенный в долине реки Есиль, которая относится к территориям с высоким риском паводковых затоплений. По данным на 21 апреля 2026 года уровень воды в городе составил 918 см, что на 22 см ниже опасной отметки (940 см). В верхнем течении реки зафиксирован подъём уровня воды: Шоптыколь — +16 см, Дружба — +40 см, Крещенка — +8 см, что свидетельствует о продвижении паводковой волны вниз по течению.

Дополнительным фактором риска является превышение уровня перелива на Сергеевском водохранилище до 88 см. В 2025 году третья волна паводка привела к подтоплению районов Заречный и Речпорт, что потребовало эвакуации населения. Повторяемость паводков и близость уровней воды к критическим значениям подтверждают необходимость внедрения современных систем мониторинга, моделирования и технологий Smart Water Governance.

Результаты исследования и их обсуждение. В Google Earth Engine (GEE) на основе данных Sentinel-2 было установлено, что индекс MNDWI обеспечивает наивысшую точность выделения водных объектов (82%), поскольку эффективно разделяет водную поверхность и элементы городской инфраструктуры (рис. 1). Индекс AWEI (77%) показал высокую эффективность в снижении влияния теней, однако характеризуется большей вычислительной сложностью, тогда как NDWI (68%) склонен к ошибочной классификации зданий и почв как водных объектов (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Спутниковая карта-схема паводковой ситуации на территории СКО, полученная с использованием специальных промптов и кода.

Карта-схема территорий, подверженных риску паводков в районе города Петропавл

1:100 000

Рисунок 2. Векторная карта-схема зон риска паводков в районе города Петропавловск.

Ретроспективный анализ паводка 2017 года показал, что в Петропавловске было затоплено 380 жилых домов и более 5000 дачных участков. Основными факторами наводнения являются избыточное увлажнение почвы в осенний период, значительный снежный покров зимой, резкое повышение температуры весной и ледовые заторы на реке Ишим.

Пространственный и 2D-анализ, выполненный в ArcGIS 10.8, подтвердил прямую зависимость риска затопления от абсолютных высот рельефа (рис. 3, 4). Наиболее опасные зоны сосредоточены в меандрирующих участках русла реки и в пониженных территориях западной части города (рис. 2).

Рисунок 3. Цифровая модель рельефа (DEM) Северо-Казакстанской области, на основе которой построена карта рельефа местности. (Digital Twin) в системе управления водными ресурсами

Отмечается, что близость зон высокого риска к жилой застройке подчёркивает необходимость усиления инженерных защитных мероприятий. Использование облачной

4. Krishnan S. R., Nallakaruppan M. K., Chengoden R., et al. Smart Water Resource Management Using Artificial Intelligence-A Review // *Sustainability*. - 2022. - URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/20/13384>
5. Waleed M., Sajjad M. On the Emergence of Geospatial Cloud-Based Platforms for Disaster Risk Management: A Global Scientometric Review of Google Earth Engine Applications // *International Journal of Disaster Risk Reduction*. - 2023. - DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.104056>
6. Liu C.-C., Shieh M.-C., Ke M.-S. Flood Prevention and Emergency Response System Powered by Google Earth Engine // *Open Access Library Journal*. - 2018. - URL: <https://openaccess.library.uitm.edu.my>
7. Menke R., et al. Smart Water Grids and Digital Twin for Management of Water Distribution Networks // *Water*. - 2023. - DOI: <https://doi.org/10.3390/w15061129>
8. Kazakhstan and South Korea to Cooperate in Water Sector Digitalization. - 2025. - URL: <https://qazinform.com>
9. Nestmann F., Lausch J., Heim B., et al. Water-Related Climate Hazards and Adaptation Measures in Kazakhstan. - 2025. - URL: <https://www.preventionweb.net>
10. Паводок-2026: Перелив на Сергеевском водохранилище - 94 см // *Петропавловск.news*. - URL: <https://pkzsk.info>

Тажиниязов Н.А., Анискина О.Г.

Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИАРАЛЬЕ

Аннотация. В данном исследовании анализировались температуры воздуха и атмосферное давление на станции Муйнак.

Ключевые слова. Арал, поля температуры воздуха, Муйнак, модель WRF.

Tajiniyazov N.A., Aniskina O.G.

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russian Federation

TEMPERATURE ANALYSIS IN THE ARAL SEA REGION

Abstract. This study analyzed air temperatures and atmospheric pressure at the Muynak weather station.

Keywords. Aral Sea, air temperature field, Muynak, WRF model.

В основном вызванная человеком осушка Аральского моря и сокращение его притока, соленизация и загрязнение его приточных рек оказали серьезные негативные последствия. Кроме последствий для самого моря, зона вокруг водоема площадью несколько сотен тысяч квадратных километров с населением в несколько миллионов также была повреждена. Республика Каракалпакстан в Узбекистане и части Кызылординской области в Казахстане понесли наибольший ущерб. Туркменистан, хотя и не граничит с морем, имеет одну область, Дашогуз, которая также была существенно затронута. Значительные рыболовные отрасли Арала, развившиеся Казахстаном и Узбекистаном в первой половине двадцатого века, прекратили свое существование в начале 1980-х годов, так как коренные рыбы, которые составляли основу коммерческого рыболовства, исчезли из-за повышения солёности и утраты мелководных нерестилищ и кормовых зон. Однако рыбы все еще выживают в дельтовых озерах и реках Амударья и Сырдарья, за исключением аральского лосося, который вымер. С уменьшением солёности в результате проекта стабилизации уровня Северного Арала коренные виды, такие как судак или щука и сазан вид карпа, должны сделать сильное возвращение и улучшить рыболовство, хотя конкуренция за пищу и пониженная солёность могут снизить численность и улов камбалы. Из-за утраты рыболовства десятки тысяч людей остались без работы.

Навигация на Арале также прекратилась к 1980-м годам, так как усилия по